

Білоконь Л.Г.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди, м. Харків*

Науковий керівник – к. психол. н. Г.І. Меднікова

**ПРОБЛЕМА СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОЇ ЗОВНІШНОСТІ ЖІНОК
ЗРІЛОГО ВІКУ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ
THE PROBLEM OF THE ATTITUDE TO THE OWN APPEARANCE OF
MATURE WOMEN IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE**

In the modern socio-cultural context, the importance of appearance and its influence on the regulation of relationships in various spheres of human life is becoming more and more significant. Concern about one's appearance leads to dissatisfaction and excessive preoccupation with one's appearance, which generally has a negative effect on the self-esteem of mature women.

Key words: *adult woman, appearance, self-esteem, vitality.*

В останні роки все частіше в наукових публікаціях звертає на себе увагу тема уявлення жінок про свою зовнішність та про тілесний образ. Численні дискусії та суперечки про місце та роль у суспільстві сучасної «зрілої жінки» все голосніше і голосніше звучать на різних платформах у соціальних мережах. Такий інтерес визначений тим, що всі існуючі сучасні стереотипи краси жінки традиційно в нашій країні пов'язані із зовнішністю, з формуванням певного тілесного образу, що рекламується засобами інформації та змінюється програмами удосконалення зовнішності (естетична косметологія, пластична хірургія, фітнес-про тощо).

В епоху розвитку високих технологій світ не стоїть на місці, розвивається людство в цілому та змінюються взаємини в суспільстві, отже, у нових реаліях відбуваються зміни ставлення до себе та самосприйняття кожної людини. Всі ці зміни особливо важливі для жінок, оскільки вони традиційно більше уваги приділяють своєму зовнішньому вигляду.

Словосполучення «зрілий вік» нерідко сприймається суспільством як сумнівний комплімент. І такий погляд на конкретний віковий етап є непробачною помилкою! Зрілість зовсім не синонім старості. Відкритість усьому новому є важливою рисою сучасної жінки зрілого віку. Сьогодні доросла жінка розумна, самостійна, вільна, стежить за собою і постійно пробує нове. Вона орієнтується насамперед на різноманітність стилів життя. У нового покоління зрілих жінок, особливо у великих містах, вже дорослі діти, є життєвий досвід та усталене матеріальне становище, тому у них з'являється час та бажання жити повним життям, займатися собою.

Проблема вивчення вікових особливостей людини стоїть перед психологією, починаючи з її витоків. Вік існує одночасно як абсолютне, кількісне поняття (календарний вік, час життя від народження або від моменту зачаття) і як етап у процесі фізичного та психологічного розвитку

(умовний вік). Умовний вік визначається ступенем розвитку, поточним етапом у розвитку та залежить від прийнятої системи періодизації, від принципів розмежування етапів розвитку

У вікових періодизаціях межі зрілого віку дещо по різному розглядаються авторами. Так, В. Квінн виділяє період «молодість» (від 18 до 40 років) та «зрілий вік» (від 40 до 65 років). Г. Крайг розділяє «ранню дорослість» (20-40 років) і «середню дорослість» (40-60 років). Подібну періодизацію пропонують А. О. Реан, О. М. Столяренко, поділяючи етап зрілості (дорослості) на два періоди – ранню дорослість (20-40 років) і середню дорослість (40-60 років). Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. описують такі періоди, що стосуються зрілого віку: зрілий вік (1-й період) – 20-35 років, зрілий вік (2-й період) – 35-55 років. Першому періоду зрілого віку притаманні найвищі значення фізичної працездатності, найкраща адаптація до несприятливих умов зовнішнього середовища, найменші показники захворюваності: у 40-49 років – 75-80%, у 50-59 років – 65-70%, у 60-69 років – 55-60% від рівня 20-29 літніх (Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В., 2012).

Психології жінок зрілого віку, як зазначає американський психолог Г.Крайг, присвячено незначну кількість досліджень порівняно з чоловіками, тоді як для жінок ця частина життя є часом переходу та переоцінки. Але зростання інтересу до проблеми зовнішності призвело до того, що в 1970-х і 1980-х роках. ХХ століття спостерігалось значне збільшення досліджень у зарубіжній психології. На думку М. Рамсі та Д. Харкорт вивчення цієї теми йшло у трьох напрямках: по-перше, вивчення різних типів суджень, що виносяться на основі зовнішнього вигляду; по-друге, вивчення впливу різних аспектів зовнішності на ці судження; по-третє, вивчення самосприйняття зовнішнього вигляду самим індивідом. Свій внесок у розробку проблеми ставлення особистості до власної зовнішності внесли Р. Бернс, М. О. Мдівані, К. Роджерс, які досліджували формування образу Я в Я-концепції і свідомості індивіда. Серед зарубіжних дослідників гендерних стереотипів у сприйнятті зовнішності слід назвати Д. Баса, С. Джуларда, Б. Пеннінгтона, П. Секода, М. Тігемана та ін.

Переважає кількість психологічних досліджень, які стосуються ставлення до власної зовнішності, базуються на понятті тілесного образу і вивчають як основну сферу незадоволення зовнішністю та її окремими елементами. П. Шилдер (1920 р.) стверджував одним із перших, що тілесний образ не тільки являє собою когнітивну концепцію, але й відчуває на собі вплив установок і взаємодії з іншими людьми. Пізніше представники гуманістичного напрямку (Р. Бернс, К. Роджерс та ін.) розглядають ставлення до власної зовнішності як побудову особистістю фізичного образу Я в самосвідомості (Я-концепції). Усвідомлення фізичного образу Я відбувається через побудову схеми тіла, образу тіла, концепції тіла, загального вигляду в цілому.

У 1990-ті рр. ХХ ст. С. Хартер за допомогою колег спробувала систематизувати термінологію, яка стосувалася «власного Я». За результатами проведених досліджень вона стверджує, що з усіх сфер Я фізична зовнішність найбільш тісно пов'язана із глобальною самоповагою. При цьому вона також відмічає, що стереотипи зовнішності, які насаджуються в суспільстві, стають дедалі радикальнішими і складнішими для відтворення. Н. Рамсі та Д. Харкорт підходять до проблеми ставлення до власної зовнішності з позицій психології здоров'я (N. Ramsey, D. Harcourt; 2014)

Модель соціального пізнання (І. Кастл, М. Кармель, Дж. Сірл) допомагає дослідити окремі форми поведінки, пов'язані із зовнішністю, зокрема те, що індивід використовує захисну поведінку тим частіше, чим більше значення надає зовнішності, що почуття щодо власної зовнішності є динамічними навіть у тих, хто, як вважають, «добре адаптується». Динамічна модель саморегуляції (Х. Левенталь) дозволяє досліджувати хвороби, пов'язані із зовнішністю та їх вплив на поведінку і переживання індивіда. Теорії стресу і копінга (М. Дропкін, Р. Лазарус і С. Фолкман) використовуються для досліджень як факторів оцінки зовнішності, які можуть викликати стрес, так і можливостей адаптації до зміненої зовнішності. Їх перевагою є динамічність: стрес і копінг розглядаються з позицій взаємообумовленості і взаємовпливу. Проте всі ці моделі потребують подальших досліджень і вдосконалення.

Культура сучасного суспільства нав'язує жінкам уявлення, що вони будуть успішними, якщо будуть зовнішньо привабливими. Отже, у свідомості більшості жінок штучно перевищується значущість зовнішності, незалежно від соціальної ролі і статусу жінки.

У віковому аспекті представлені в літературі дослідження головним чином стосуються осіб підліткового та юнацького віку. Водночас актуальним видається вивчення психологічних особливостей, що сприяють формуванню позитивного ставлення до власної зовнішності в зрілому віці, який характеризується пошуком свого місця у світі, смислу життя, зі становленням справжнього авторства у визначенні й реалізації свого власного способу життя, свого саморозвитку. Актуальність досліджень у даному напрямку також пояснюється відсутністю ґрунтовних досліджень ставлення до власної зовнішності жінок у віці середньої дорослості (45-50 років), який приносить напругу і рефлексію старіння, що наближається.